

РАЗВИТИЕ КАК ПРОБЛЕМА ОБУЧЕНИЯ

Аминова Ирина Олеговна – учитель начальных классов средней школы №2 город Бухары

Аннотация: Проблема целенаправленного формирования мышления и приёмов учебной деятельности, несмотря на то что она соотносится с целями обучения, отодвинута в школе на второй план. Процесс становления мышления носит в значительной степени стихийный, неуправляемый характер, что приводит не только к замедленному темпу и остановкам в умственном развитии, но и к появлению дефектов, ошибочных способов и приёмов мышления, а также признаков отставания в развитии от возрастных норм. Все это позволяет говорить не только о необходимости опережающего развития, но в ряде случаев и о коррекции мышления.

Ключевые слова: психолог, педагог, мышления, метод, диагностика, психология, ученик

Поскольку чаще всего психологи пишут о развитии в широком смысле слова, полезно рассмотреть, как соотносятся между собой коррекция и развитие.

Развитие - это глобальная идея современных психологических исследований. Развитие понимается как «закономерное изменение психической функции во времени, выражающееся в количественных, качественных и структурных преобразованиях» [2]. Процесс развития часто имеет периодизацию, причем периоды отличаются возрастными нормативными характеристиками. Применяя термин «развитие», например, к мышлению конкретного ребенка, имеют в виду изменение мышления в сторону использования более совершенных форм и способов, чем это свойственно предшествующему возрастному периоду. Вероятно, можно

сказать, что психолог или педагог, намечая пути развития конкретного ребенка, ориентируется на зону его ближайшего развития и определяет его реальные возможности, проявляемые им с помощью взрослого. Тем самым ребёнку помогают продвинуться с его стадии развития на следующую, более высокую.

Коррекция - это исправление тех или иных расстройств, дефектов, нарушений. Применительно к умственному развитию можно говорить о психологической коррекции дефектов мышления, проявляющихся как в несовершенстве отдельных мыслительных операций и умений, так и в невладеии содержательной стороной мышления. Коррекционные меры воздействия можно планировать, ориентируясь на актуальный уровень развития функции и выявляя ее дефекты, понимаемые как отклонение от возрастной нормы.

Коррекция становится возможной при соблюдении двух условий: во-первых, при наличии знания о том, как «правильно», как эффективно должно быть выполнено мыслительное действие, то есть представления о нормальном проявлении мыслительной функции; во-вторых, при наличии диагноза, констатации нарушения, дефекта, пробела в развитии, что возможно при использовании методов психологической диагностики.

Необходимость в коррекции возникает, когда развитие осуществляется стихийно, путем проб и ошибок, и многие его моменты не осознаются субъектом. В таком случае появляются отклонения, дефекты, которые мешают продвигаться дальше (прежде всего в учении). Возникает необходимость устранения дефектов. Например, у некоторых школьников оказываются несформированными какие-то мыслительные операции (анализ, обобщение и др.), что становится на определенном этапе обучения помехой в усвоении школьных знаний на достаточном уровне глубины и в полном объёме.

Часто эти дефекты не осознаются субъектом. О них иногда не знает и тот, кто осуществляет обучение и воспитание. Учитель не выделяет действительные помехи, затрудняющие усвоение учебного предмета. Поэтому его требования к ученику, выраженные в общей форме («занимайся больше», «старайся», «не ленись»), приносят мало пользы последнему. Ученик не понимает, как ему стараться и как заниматься, чтобы справиться с учебными заданиями. В таком случае нарушения мыслительной деятельности переживаются субъектом как ощущение трудности выполнения тех или иных заданий, форм деятельности, требований учителя.

Субъективное переживание трудности не позволяет спланировать коррекционные меры. Школьник не может понять причины неудач; возникает ощущение бессилия, резко падает самооценка. Необходима диагностика, которая выявила бы причины трудностей и указала пути их устранения. Следовательно, психодиагностика актуального состояния психической функции является основой коррекции. В отличие от последней развивающие меры можно планировать, опираясь на знание возрастной специфики психической особенности, не проводя специального диагностического обследования.

Таким образом, характерной чертой психологической коррекции является реализация индивидуального подхода на уровне как диагноза, так и планирования конкретных мер по формированию психологической характеристики. Реализация индивидуального подхода связана с понятием «личного достижения», сравнения своих успехов с прежними результатами, а не с результатами других людей.

В практике школы часто коррекционное и развивающее направления работы совмещаются. Объединяет оба направления следующее положение: усвоение нового содержания, овладение новыми способами и операциями мышления приводит к сложным перестройкам внутри мыслительной

деятельности (которая выступает основным показателем умственного развития) и позволяет ребенку продвигаться дальше в учении.

Для развития мыслительных действий школьников можно использовать различных коррекционно-развивающих программ разработанных психологами.

Коррекционно-развивающая программа для развития мыслительных действий с понятиями предназначена для учащихся направлена на формирование основных *мыслительных действий и умений*, которые необходимы при работе с *понятиями* (обобщение, абстрагирование, анализ, сравнение, выделение существенных признаков и определение понятий).

Например, при проведении коррекционно-развивающих программ с детьми вначале учитель проводит беседу в таком виде. «Вокруг нас существует много всяких вещей, происходят разные события, живут люди. Мы думаем об окружающем нас мире, или, как говорят, «мы мыслим». Для того чтобы думать и рассказывать о наших мыслях другим, мы пользуемся разными словами».

Слова можно произносить и можно писать. Употребляя слова, мы понимаем друг друга. Почему мы понимаем? Потому что одни и те же слова обозначают одни и те же вещи или события или качества вещей и событий, потому что за определенным словом стоит определенное содержание. Например, если я скажу яблоко, каждый поймет, каждый представит себе что это такое, о каком фрукте идет речь. Если я скажу красный, каждому ясно, какой цвет обозначается этим словом. Все эти примеры показывают, что каждое слово что-то обозначает, имеет свое определенное значение.

То, о чем мы говорим или думаем и что обозначается словами, называется понятиями (от слова «понимать»). Значит, понятие - это то, что мы понимаем, когда произносим или пишем слово (или несколько слов). Например, понятием яблоко обозначаются все фрукты, обладающие определенными свойствами, а понятие вода жидкость, имеющая определенные качества.

Понятие может выражаться не одним, а несколькими словами. Предположим, ты сказал другу, что съел яблоко. И друг тебя понял. Но яблоки бывают разные. Одним и тем же словом, одним и тем же понятием ты обозначил целый класс (группу) яблок, куда вошли большие и маленькие яблоки, красные и зеленые, сладкие и кислые, зрелые и не очень и т.д. Можно сказать, что понятие яблоко - очень общее, потому что оно обозначает много разных яблок и т.д.

Использованная литература:

1. Jumaev U. S. Socio-psychological features of international and intercultural relations of humanity //Journal of Pedagogical Excellence. – 2019. – №. 4. – S. 112-117.
2. Jumaev U. S. Globalizasiya i kultura narodiv //Visnik Xarkivskogo natsionalnogo pedagogichnogo universitetu imeni GS Skovorodi. Psixologiya. – 2012. – №. 43 (1). – S. 90-97.
3. Jumayev U. TOŹSAMOŚĆ NARODOWA JAKO PROBLEM PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ //SENTR NAUCHNYX PUBLIKASIY (buxdu. uz). – 2021. – Т. 4. – №. 4.
4. Jumayev U. ShEST PODXODOV K PONIMANIYu NASIONALNYX KULTUR: KULTURNYIe ASPEKTY XOFSTEDE //SENTR NAUCHNYX PUBLIKASIY (buxdu. uz). – 2021. – Т. 22. – №. 22.
5. Jumayev U. Uncertain Stereotypes and the Intellectual Brain: Knowledge and Culture in the Perception of A “One-Sided” Person //SENTR NAUCHNYX PUBLIKASIY (buxdu. uz). – 2021. – Т. 3. – №. 3.
6. Jumayev U. GLOBALLASHUV ShAROITIDA OMMAVIY MADANIYaTNING JAMIYaT HAYoTIGA TA’SIRINI IJTIMOiy PSIXOLOGIK TADQIQI //SENTR NAUCHNYX PUBLIKASIY (buxdu. uz). – 2020. – Т. 4. – №. 4.
7. Jumayev U. S. AKTUALNOST I PROBLEMA OPREDELENIYa MEJKULTURNOY KOMMUNIKASII //Rekomendovano k pechatu Uchenym

sovetom Instituta psixologii imeni GS Kostyuka NAPN Ukrainy (Protokol № 14 ot 28 dekabrya 2020). – 2020. – S. 47.

8. Jumayev U. The Study Of The Psychological Properties Of Computer Technologies And The Impact Of The Internet In The Development Of Adolescent Consciousness And Thinking //SENTR NAUCHNYX PUBLIKASIY (buxdu. uz). – 2021. – T. 3. – №. 3.

9. Jumayev U. SOSIOKULTURNAYa SREDA I PSIXOLOGICHESKOYe ZDOROVYe LICHNOSTI //SENTR NAUCHNYX PUBLIKASIY (buxdu. uz). – 2020. – T. 1. – №. 1.

10. Sattorovich J. U. Intercultural difference parameters: Hofstede and Trompenaars theories //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2020. – T. 8. – №. 11. – S. 115-124.

11. Sattorovich J. U. Psychological study of the impact of computer technology and the Internet on the development of adolescent consciousness and thinking //Eurasian Medical Research Periodical. – 2021. – T. 1. – №. 1. – S. 31-41.

12. Sattorovich J. U. Intercultural Communication: Concept, Essence and Theories of Intercultural Communication //International Journal on Integrated Education. – T. 3. – №. 11. – S. 1-4.

13. Sattorovich J. U. An International Multidisciplinary Research Journal //ACADEMICIA. – S. 151.